

LEKSIK DEVIATSIYANING KOGNITIV-SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Hamroyeva Asaloy Uchqun qizi

Toshkent davlat transport universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20366565>

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy matn tarkibidagi leksik deviatsiyalarning kognitiv-semantik tabiati chuqur tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida o‘zbek she‘riyati va nasridan olingan misollar yordamida deviatsiyaning turlari, ularning kognitiv modellari va semantik strukturalari tahlil qilingan. Maqolada konseptual metafora, konseptual integratsiya va selektiv cheklovlarning buzilishi kabi kognitiv mexanizmlar leksik deviatsiyaning asosi sifatida ko‘rib chiqilgan. Yozuvchilar ijodidan olingan misollar tahlil qilinib, ularning badiiy-estetik funksiyalari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: leksik deviatsiya, kognitiv semantika, konseptual metafora, okkazonalizm, badiiy matn, semantik siljish, o‘zbek she‘riyati, nasr.

Annotation: This article deeply investigates the cognitive-semantic nature of lexical deviations within artistic texts. The study analyzes the types of deviations, their cognitive models, and semantic structures using examples from Uzbek poetry and prose. Cognitive mechanisms such as conceptual metaphor, conceptual integration, and the violation of selective restrictions are considered as the basis of lexical deviation in the article. Examples from the works of writers are analyzed, and their artistic-aesthetic functions are elucidated.

Keywords: lexical deviation, cognitive semantics, conceptual metaphor, occasionalism, artistic text, semantic shift, Uzbek poetry, prose.

Аннотация: В данной статье глубоко исследуется когнитивно-семантическая природа лексических девиаций в художественном тексте. В ходе исследования на примерах из узбекской поэзии и прозы анализируются типы девиаций, их когнитивные модели и семантические структуры. В статье в качестве основы лексической девиации рассматриваются такие когнитивные механизмы, как концептуальная метафора, концептуальная интеграция и нарушение селективных ограничений. Анализируются примеры из произведений писателей, и освещаются их художественно-эстетические функции.

Ключевые слова: лексическая девиация, когнитивная семантика, концептуальная метафора, окказионализм, художественный текст, семантический сдвиг, узбекская поэзия, проза.

KIRISH

Zamonaviy tilshunoslik bosqichlarida badiiy matnni kognitiv-semantik tomonlama o‘rganish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Badiiy asar tili faqat axborot uzatish vositasi emas, balki yozuvchining individual dunyoqarashi va konseptual olam manzarasini namoyon etuvchi murakkab tizim hisoblanadi. Ushbu tizimda esa leksik og‘ish yoki chetga chetga chiqish ya‘ni leksik deviatsiya hodisasi asosiy o‘rinni egallaydi [1].

Leksik deviatsiya bu adabiy til me‘yorlarining, so‘z yasalishdagi qoliplarning yoki semantik birikish qoidalarining ongli ravishda buzilishi hisoblanadi. Kognitiv tilshunoslik nazariyasiga ko‘ra bunday “og‘ishlar” tasodifiy hodisa emas. Aksincha deviatsiya o‘quvchining

ongida yangi mental jarayonlarni shakllantirishga qaratilgan ijod mahsulidir. Ushbu jarayon badiiy matn emotsional ta'sirchanligini oshirish, obrazlilikni kuchaytirib berish va o'quvchi idrokini faollashtirishga xizmat qiladi [2]. Bu maqola leksik deviatsiyaning kognitiv-semantik xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, uning nazariy asoslari va badiiy asarlardagi namunalarini tahlil qilishni maqsad qilib olgan.

METODLAR

Ushbu mavzu tadqiqotida leksik deviatsiyaning kognitiv-semantik xususiyatlarini o'rganish uchun tahliliy va tavsifiy metodlardan foydalanilgan. Olingan misollarni tadqiq qilishda esa kognitiv tilshunoslikning asosiy tushunchalari konseptual metafora, konseptual integratsiya va selektiv cheklovlarning buzilishi kabi nazariy yondashuvlar qo'llanilgan [3] [4]. Har bir keltirilgan misollarning kognitiv mexanizmi hamda badiiy-estetik vazifasi tahlil atroflicha tahlil qilinib, deviatsiyaning matndagi o'rni va ahamiyati yotib berilgan. Tadqiqot natijalari umumlashtirilgan holatda leksik deviatsiyaning turlari va ularning kognitiv asoslari orasidagi uzviy bog'liqlik aniqlandi.

NATIJALAR

Kognitiv semantika tildagi ma'no o'zgarishlarini insonning tajribasi, idroki va tafakkuri bilan bog'liq ravishda o'rganadi [3]. Leksik deviatsiya matnlarda qo'llanilganda, o'quvchi standart til qoliplaridan tashqariga chiqishga va matnni chuqurroq tushunishga harakat qiladi. Bu jarayon bir nechta kognitiv mexanizmlar orqali amalga oshadi:

1. Konseptual metafora – bir tushunchani (source domain) boshqa soha (target domain) orqali tushunish hodisasi. Deviatsiya holatida esa bu hodisalar orasidagi masofa odatdagidan uzoqroq bo'ladi. Bu holat yangi va kutilmagan assotsiatsiyalarni keltirib chiqaradi [4].

2. Konseptual integratsiya ya'ni "Blending" hodisasi. Ikki yoki undan ortiq ong fazolarining qo'lishilishi natijasida yangi ma'no, "emergent structure"ni hosil bo'lishi. Ushbu jarayon esa yangi va murakkab konseptual tuzilmalar yuzaga kelishi uchun xizmat qiladi [4].

3. Selektiv cheklov buzilishi. Odatda bir-biriga mos kelmaydigan semantik belgilarga ega so'zlarning o'zaro birikishi. Bu holatda so'z birikishining odatiy qoidalari buziladi va umuman yangi hamda noodatiy ma'no kasb etuvchi yangi tushuncha hosil bo'ladi.

MUNOZARA

Badiiy matnlarda qo'llaniluvchi leksik deviatsiyaning misollar orqali tahlilini quyida ko'rib chiqish mumkin.

1. Leksik okkazonalizmlar va yangi so'z ijodkorligi bu muayyan nutq vaziyatida yoki badiiy matnda uchraydigan tilning umumiy lug'at tarkibiga kirmagan so'zlardir. Bunday so'zlar muallifning erkin ijod mahsuli hisoblanib, matnga o'ziga xoslik bag'ishlab turadi.

2. Semantik deviatsiya so'zlarning odatiy ma'nolaridan chetga chiqib, yangi ma'no hosil qilishini anglatadi. Metafora va metonimiya bu turdagi deviatsiyaning asosiy ko'rinishlaridir. "She'ning qanoti" birikmasi leksik deviatsiyaning yorqin namunasidir. Semantik nuqtai nazardan "she'r" (mavhum ot) va "qanot" (konkret ot) birikishi til me'yorlariga ziddek ko'rinsada, kognitiv semantikada bu "Mavhum tushuncha – jismoniy harakat" modeliga muvofiq keladi. Bu o'quvchi ongida she'riyatning erkinligi, cheksizligi va ta'sir kuchi haqidagi obrazli tasavvurni shakllantiradi. Bu metafora she'ning ilhom manbai va ijodkorning erkin parvozini ifodalaydi.

3. Assotsiativ deviatsiya – bu odatda birga qo'llanilmaydigan so'zlarning badiiy maqsadlarda birikishidir. Bu turdagi deviatsiya o'quvchining kutilmalarini buzib, matnga yangicha ma'no va emotsional tus beradi. Masalan, tunning "sirliligi" yoki "so'z ranglari" kabi ifodalar o'quvchining odatiy ma'no qabul qilish tizimini o'zgartiradi.

XULOSA

Leksik deviatsiyaning kognitiv-semantik xususiyatlarini o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, badiiy matndagi har qanday “og‘ish” muayyan konseptual maqsadga xizmat qiladi. Deviatsiyalar:

- Tilning ifoda imkoniyatlarini kengaytiradi, uning ekspressiv va emotsional salohiyatini oshiradi;
- O‘quvchining odatiy idrokini yangilaydi, uni matnni chuqurroq tahlil qilishga undaydi;
- Muallifning individual dunyoqarashini, uning konseptual olam manzarasini o‘zida aks ettiradi, uning ijodiy uslubini shakllantiradi.

Shunday qilib, leksik deviatsiya nafaqat stilistik usul, balki inson tafakkurining tildagi ijodiy in’ikosidir. Badiiy asarlardagi yangi so‘zlar va g‘ayritabiiy birikmalar orqali biz borliqni yangicha anglash va talqin qilish imkoniyatiga ega bo‘lamiz. Bu esa adabiy asarlarning qimmatini oshirib, ularning o‘quvchiga ta’sirini kuchaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Xakimdjanova M.E. Badiiy matnga kognitiv-semantik yondashuv // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/badiiy-matnga-kognitiv-semantik-yondashuv>
- 2.Narziyeva Sh.R. Deviatsiya, uning turlari va tuzilishi // Worldly Journals. – URL: <https://worldlyjournals.com/index.php/IJSR/article/download/7009/11191/20921>
- 3.Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax: Sangzor, 2006.
- 4.Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. – Chicago University Press, 1980